

MULTİPLE SKLEROZ HASTASINDA DEPRESYONUN CİNSEL AKTİVİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: BİR OLGU SUNUMU

THE EFFECT OF DEPRESSION ON SEXUAL ACTIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: A CASE STUDY

Citation: Küçüktepe, K., Uğur, S. ve Babayigit, A. (2023). Multiple skleroz hastasında depresyonun cinsel aktivite üzerine olan etkisi: Bir olgu sunumu. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(6), 21-26.

DOI: <http://doi.org/10.5281/paksos.8108956>

Kübra KÜÇÜKTEPE*
Seren UĞUR**
Asra BABAYİĞİT***

Öz

MS (multiple skleroz) aksonal hasar kaynaklı inflamatuvar, kronik, ilerleyici ve merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün ve nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. MS hastalığında görülen piramidal yol problemleri, somatosensoriyel bozukluklar, mesane-barsak bozuklukları, kas zayıflıkları, denge bozuklukları, tremorlar, koordinasyon güçlükleri ve konuşma güçlükleri, kognitif bozukluklar, cinsel bozukluklar (erektil bozukluk, libido azalması) ve yorgunluk belirtileri günlük yaşamı etkileyerek yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilmektedir. Multiple skleroz hastalığında cinsel işlev sorunları primer, sekonder ve tersiyer olarak üç tarzda görülebilmektedir. Primer sebep, genital bölgedeki sinirlerde meydana gelen hasardır, sekonder sebep MS'in sebep olduğu fiziksel sorunlar ve ilaçlara bağlı oluşan yan etkilerdir. Tersiyer ise bireyde psikososyal ve depresyon gibi durumların sebep verdiği ruhsal durumlardan kaynaklı sebeplerdir. Bu çalışmada, tersiyer problemten kaynaklı olarak depresif belirtiler ile birlikte cinsel işlev sorunu yaşayan bir MS tanılı kadın hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Multiple Skleroz, Depresyon, Cinsel Aktivite, Olgu Sunumu

Abstract

MS (multiple sclerosis) is defined as an inflammatory, chronic, progressive and autoimmune and neurodegenerative disease that affects the central nervous system caused by axonal damage. Pyramidal tract problems, somatosensory disorders, bladder-bowel disorders, muscle weakness, balance disorders, tremors, coordination difficulties and speech difficulties, cognitive disorders, sexual disorders (erectile disorder, decreased libido) fatigue are seen in MS disease and it affects their daily life in negative way. Sexual function problems in multiple sclerosis can be seen in three ways as primary, secondary and tertiary. The primary cause is the damage to the nerves in the genital area, the secondary cause is the physical problems caused by MS and the side effects due to drugs. Tertiary, on the other hand, are the reasons arising from the psychological conditions caused by psychosocial factors and depression seen in the individual. In this study, a female patient with MS diagnosed with sexual dysfunction due to depression and tertiary problem is presented.

Keywords: Multiple Sclerosis, Depression, Sexual Activity, Case Study

* Uzm. Fizyoterapist, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ORCID: 0000-0002-0429-8284, kubrakucuktepe@csu.edu.tr

** Uzm. Psk., Kıbrıs İlim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, ORCID: 0000-0001-9362-0708, serenugur@csu.edu.tr

*** Yrd. Doç. Dr., Kıbrıs İlim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, ORCID: 0000-0003-2102-3175, asrababayigit@csu.edu.tr

EXTENDED ABSTRACT

Background:

MS (multiple sclerosis) is defined as an inflammatory, chronic, progressive and autoimmune and neurodegenerative disease that affects the central nervous system caused by axonal damage. The aim of this study is to present a case diagnosed with MS who has depressive symptoms and sexual dysfunction. Therefore, to examine the relationship of depression and sexual problems with MS diagnosis.

Research purpose:

MS (multiple sclerosis) is defined as an inflammatory, chronic, progressive and autoimmune and neurodegenerative disease that affects the central nervous system caused by axonal damage. On average, 2.5 million individuals in the world are affected by MS, it is seen 2-3 times more in women than in men, and it is the third most common disease (Montalban et al., 2018: 4). Psychological problems such as anxiety and depression caused by psychosocial and physical stress are common in individuals with MS (Dalgas et al., 2008: 42). Depression can be seen 3 times more frequently in individuals with MS than in other neurodegenerative diseases. In addition to depressive symptoms, sexual function problems are also common in individuals diagnosed with MS. In general, complete and partial erectile impotence in men is temporary, but it can also be seen permanently. In women, on the other hand, sexual dysfunctions due to lack of vaginal lubrication, decreased vaginal sensation and spasticity in the lower extremities are observed. Sexual function problems in individuals with MS usually occur in the chronic phase of the disease (Delaney ve Donovan, 2017: 324).

Methodology:

In the writing phase of this case report article, national and international indexed articles related to the subject were used. In the evaluation of the case, the beck depression inventory and female sexual function scale were used as measurement tools. A total of 5 clinical interviews with the physiotherapist and psychologist were conducted by the patient.

Findings:

As a result of interviews and assessment tools, it was determined that the female patient who was diagnosed with MS had severe depressive symptoms according to the Beck depression inventory and sexual function problems. As a result, mood disorders such as depression and sexual dysfunctions are common in individuals with MS, as in the present case. The adaptation process that occurs due to changing living conditions, the mourning process that may occur with the loss of physical capacities make individuals with MS more prone to psychological disorders such as depression.

Conclusion:

Perceiving the issue of sexuality as a private matter may prevent them from co-diagnosing existing disorders and getting any help for treatment. In this process, it is very important that both the families of the individuals and the treatment team take an approach by considering these factors. It is recommended to plan programs to raise awareness of individuals with MS about other psychopathological disorders that may develop other than MS.

1.GİRİŞ

MS (multiple skleroz) aksonal hasar kaynaklı inflamatuvar, kronik, ilerleyici ve merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün ve nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ortalama olarak 2,5 milyon birey MS hastalığından etkilenmekte olup, kadınlarda erkeklere oranla 2 -3 kat daha fazla oranla görülmekte ve 3.en sık hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır (Montalban vd. 2018: 5). MS hastalarında duyu bozukluğu (ağrı, hissizlik, karıncalanma), optik sinirin

fonksiyon bozukları ve yürüme problemleri ilk şikayetler arasında yer almaktadır. MS'in sebebi tam olarak bilinmemekle beraber genetik, çevresel, viral ve bakteriyel enfeksiyonların yanında stresin de tetikleyici bir faktör olduğu öngörülmektedir (Üstünova, 2019: 53). MS ortalama olarak 20-40 yaş aralığındaki bireylerde görülmeye başlamakta semptomlar karmaşık olarak seyir göstermektedir. MS'de piramidal yol problemleri, somatosensoriyel bozukluklar, mesane-barsak bozuklukları, kas zayıflıkları, denge bozuklukları, tremorlar, koordinasyon güçlükleri ve konuşma güçlükleri, kognitif bozukluklar, cinsel bozukluklar (erektil bozukluk, libido azalması) yorgunluk görülmekte olup bireylerin yaşam kalitesinde negatif yönde etkiler oluşturmaktadır (Kasap, 2019: 46). Bunların yanında, MS tanılı bireylerde psikososyal ve fiziksel stresten kaynaklanan anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemler yaygın olarak görülmektedir (Dalgas vd. 2008: 42). MS'li bireylerde depresyon diğer nörodejeneratif hastalıklara göre 3 kat daha fazla oranda görülebilmektedir. Buna ek olarak depresyon halinin yaşam boyu devam etme riskinin de mevcut olduğu bilinmektedir. Özellikle kadın hastalarda erkek hastalara oranla depresyon oranı daha yüksek olarak görülmektedir (Börü, 2011: 65). MS hastalığının kronik olması, engelliğe sebebiyet vermesi bireydeki depresif duygudurumun daha fazla meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Depresyon MS hastalığının başlangıcı veya seyri sırasında ortaya çıkabileceği gibi, tedaviler sırasında yan etki olarak da gelişebilmektedir. MS'in depresyon etyolojisi incelendiğinde immün disregülasyon, nöroendokrin anomaliler, sosyal stres, yetersiz sosyal çevre desteği ve yetersiz aile ilişkileri sayılabilmektedir (Hür ve Sezgin, 2017: 8). MS tanılı bireylerde her iki cinsiyette de cinsel işlev bozuklukları görülmektedir (Bartnik vd. 2017: 706). Multiple skleroz hastalığında cinsel işlev sorunları primer, sekonder ve tersiyer olarak üç tarzda görülebilmektedir. Primer sebep, genital bölgedeki sinirlerde meydana gelen hasar olup, sekonder sebep MS'in sebep olduğu fiziksel sorunlar ve ilaçlara bağlı oluşan yan etkilerdir. Tersiyer ise bireyde psikososyal ve depresyon gibi durumların sebep verdiği ruhsal durumlardan kaynaklı sebeplerdir. Depresif belirtilerin yanında cinsel işlev sorunları da MS tanısı almış bireylerde yaygın olarak görülebilmektedir. Erkeklerde genel olarak komplet ve parsiyel erektil impotans geçici olmakta birlikte, kalıcı olarak da görülebilmektedir. Kadınlarda ise vajinal lubrikasyon olmaması, vajinal his azalması ve alt ekstremiterdeki spastisiteden kaynaklı cinsel işlev bozuklukları görülmektedir. MS'li bireylerde cinsel işlev sorunları genellikle hastalığın kronik döneminde ortaya çıkmaktadır (Delaney ve Donovan, 2017: 324). Bu çalışmada, tersiyer problemden kaynaklı olarak depresyondan dolayı cinsel işlev sorunu yaşayan bir MS tanılı kadın hasta sunulmaktadır.

2.YÖNTEM

Bu olgu sunumu makalesinin yazım aşamasında konu ile ilgili ulusal ve uluslararası alan indeksli makalelerden yararlanılmıştır. Olgunun değerlendirilmesinde ise ölçüm araçları olarak beck depresyon envanteri ve kadın cinsel işlev ölçeği kullanılmıştır. Hasta toplamda uzman fizyoterapist ve uzman psikolog ile 5 klinik görüşme yapmıştır.

3.OLGU SUNUMU

55 yaşındaki kadın hasta MS'den kaynaklı yorgunluk, kas zayıflığı, yürüyememe, kendi başına yemek yiyememe, depresif belirtiler ve eşi ile cinsel sorunlar yaşadığı için tedaviye başvurmuştur. Hastadan öncelikle aydınlatılmış onam alınmıştır. Hastanın hikayesinde daha önce herhangi bir rehabilitasyon ve psikolojik destek almadığı görülmektedir. Hastadan demografik bilgi formu ile detaylı alınan öyküde kendisinde ilk olarak 16 yıl önce bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ile beraber kas güçsüzlükleri meydana geldiği ve bacaklardaki güçsüzlüğün yaklaşık 10 gün kadar sürdüğünü belirtmiştir. 16 yıl önce alışverişteyken bir anda ayaklarının boşalıp yere düştüğünü ve birkaç gün sonra tekrardan eski haline döndüğünü söylemiştir. Fakat zamanla hareketlerinde kayıplar olduğunu ve zamanla MS'den kaynaklı denge ve koordinasyon problemlerinin başladığını

belirtmiştir. İleriki dönemlerde ise spastisite geliştiğini ve spastisitenin yaşam kalitesini büyük oranda etkilediğini ifade etmiştir. Yaşam kalitesi etkilenen hasta yaşamındaki bu yeni değişimlere ve kayıplara uyum sürecinde zaman zaman kendisini oldukça mutsuz hissettiğini ve daha önce yapmaktan zevk aldığı aktivitelere karşı istenç kaybı yaşadığını belirtmiştir. Bunların yanında uyku kalitesinde azalma ve konsantrasyonunda düşüş olduğunu ve zaman zaman kendisini çaresiz hissettiğini aktarmıştır. Hastanın özgeçmiş hikâyesinde ise vertigo ve vertigoya bağlı ilaç kullanması dışında diyabet ve hipertansiyon gibi bir kronik hastalığa sahip olmadığı görülmektedir. Soygeçmiş sorgulamasında ise teyzesinin de MS hastası olduğunu belirtmiştir. Nörolojik incelenmesinde ise MS ataklarından kalan sağ hemiparezi ve ataksi mevcuttu. Hastanın nörolojik değerlendirmesinde solda daha belirgin olmak üzere spastik paraparezisi olan hastanın vibrasyon hissinde azalma ve global hiperrefleksisi saptanmıştır. Beynin manyetik rezonans MR incelemesinde ise bilateral serebral hemisferde sentrum semiovallerde ve periventriküler alanlarda yer yer birleşme eğilimi olan T2 sekanslarda sinyal artış odakları vardır. İlk planda demiyelizan plaklar mevcuttur. Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmesi yapıldığında ise kas tonusu modifiye ashworth ölçeğine göre değerlendirildiğinde gastrosoleus:2, biceps brachii:3, fleksör karpı radialis:2 ve quadriceps:1+ olarak belirlenmiştir. Duyu değerlendirmesi için monofilament ve pozisyon hissi testleri kullanılmış olup sağ alt ve üst ekstremitede yüzeysel duyu iankt, derin duyu bozuk olarak tespit edilmiştir. Nistagmus mevcuttur. Görsel analog ölçeğine göre yorgunluk (1-10cm) değerlendirildiğinde 8/10 olarak saptanmıştır. Tandem değerlendirme yöntemi ile denge ve koordinasyon değerlendirildiğinde tek kişilik destekle yürüyebilen hastanın tandem pozisyonunda yürümesi mümkün değildir. Fonksiyonel değerlendirmede sağ üst ve alt ekstremitede ekstremitate ataksisi mevcuttur. Oturma pozisyonunda ayaklar bitişik durmamaktadır. Romberg testi pozitifdir. Oturma pozisyonunda hafif salınımları olan hasta, oturmadan ayağa kalkma, ayakta oturmaya geçme, emeklemeye gelme, diz üstüne gelme gibi aktivitelere yardıma ihtiyaç duymaktadır. EDSS skoru 6 olarak belirlenmiştir. Beck depresyon ölçeği (Beck vd. 1961: 565) incelendiğinde hastada şiddetli düzeyde depresif belirtilerin olduğu saptanmıştır. Buna göre; hastanın genel olarak kendini yetersiz hissetmesi, daha önce zevk aldığı aktivitelerden zevk alamaması, iştahının eskiye göre daha kötü olması, eşine yetemeyeceğini düşünmesi, cinsellikle alakalı hiçbir şekilde ilgisi kalmaması ve cinselliğin hayatındaki yerinin neredeyse yok olması hastanın hayatını ve de eşi ile olan ilişkisini büyük ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Aynı zamanda; hastanın cinsel işlevi ile ilgili durumunu değerlendirmek adına hastaya Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (Aygün ve Eti, 2005: 395) uygulanmıştır. Buna göre; hastada depresyona bağlı olarak iki yıla yakın bir süredir, cinsel isteğin azalması, cinsel istek sırasında uyarılma olmaması ve cinsel ilişkiye girerken ağrı yaşaması saptanmıştır.

4.TARTIŞMA

Multiple skleroz hastalarında depresyon ve cinsel aktivite bozukluğu oldukça çok karşılaşılan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. MS'li bireylerde birçok kez cinsel işlev bozukluğu sebebinin izole olarak belirlemek zor olsa da, cinsel problemlerle ilgili çok sık karşılaşılmaktadır. Araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıksa da genel anlamda kadınlarda genital duyuda azalma %43-62, vajinal kuruluk %12-40, dispareni %6-40 depresyondan kaynaklı cinsel ilgide %29-86 oranında azalmalar görülmektedir. Erkeklerde ise %34-80 ereksiyon problemleri, %34-61 ejakülasyon problemleri, %37-86 libidoda azalma ve depresyondan kaynaklı isteksizlik olarak cinsel işlevde azalmalar ortaya çıkmaktadır. MS'e bağlı cinsel işlev bozukluğu yaygınlığının kadın hastalarda ortalama %91.2 oranında iken erkek hastalarda ise %86.4 oranında olduğu belirtilmektedir (Terzi vd. 2009). Yapılan araştırmalarda cinsel işlev bozukluğunun özellikle alt ekstremitate motor ve duyu fonksiyonları, MR lezyon yükü, mesane /barsak fonksiyonları, bilişsel problemler ve depresyon ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Delaney ve Donovan, 2017: 322). Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre; bireyin cinsel aktivitesindeki azalmalar yaşam kalitesini

olumsuz yönde etkilemektedir. MS'li bireyler cinsel işlev bozukluklarının MS kaynaklı olduğunun bilincinde olmadıkları ve bu durumdan utanç duydukları için cinsel sorunlarını direk olarak aile bireylerine ve sağlık çalışanlarına aktaramamaktadırlar. Ayrıca diğer fiziksel sorunlarla karşılaştırıldığında bu durumu fazla önemsemeyebilirler. Bu yüzden bu bozukluğa odaklanmak MS'li bireylerin yaşam kalitesini artırıp bireyde özgüven duygusunu geliştirecektir (Lee, 2021: 423). Yapılan bir diğer çalışmaya göre ise psikolojik etkisi yönünden depresyonunun cinsellikle ilgili korkuları etkilediğini, fakat cinselliğin direk olarak fiziksel yönlerini etkilemediği saptanmıştır (Pöttgen vd. 2018: 193). Söz konusu hastada spastisitenin mevcut olması hastanın yaşam kalitesini etkileyerek kişide depresif belirtilerin artmasını tetiklemektedir. Depresif duygudurumda olan kadın hasta spastisiteden ve mutsuz bir ruh halinden kaynaklı olarak cinsel aktiviteden kaçınma eğilimi göstermektedir. Aynı zamanda hasta kendine ve eşine yetememe, kendini beğenmeme ve fiziksel açıdan kendini eskisi gibi hissetmemesinden dolayı cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadır. Çalışmamıza paralel olarak MS'li bireylerde cinsel işlev bozukluğu problemi ile engellilik, yaş, hastalık süreci, depresyon ve idrar yapma sorunları ilişkili bulunmuştur (Vaughn vd. 2019: 395). Literatür incelendiğinde hastalığı yeni başlayan kişilerde nörolojik problemler henüz gelişmediği halde bile cinsel işlev bozukluğu oranının fazla olduğu saptanmıştır. Bu araştırmaya paralel olarak yapılan bir araştırmada MS'li bireylerde cinsel disfonksiyonun depresyon, yaş, alt ekstremit motor ve duyu fonksiyonları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Patten vd. 2017: 467).

5.SONUÇ

Sonuç olarak mevcut vakada olduğu gibi MS tanılı bireylerde depresyon gibi duygudurum bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları yaygın olarak görülebilmektedir. Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan uyum süreci, fiziksel kapasitelerin kaybı ile oluşabilecek yaş süreci MS tanılı bireyleri depresyon gibi psikolojik bozukluklara daha yatkın hale getirmektedir. Cinsellik konusunun özel bir mesele olarak algılanması mevcut bozuklukların eş tanılarının konulmasına ve tedavi için herhangi bir yardım almalarına engel olabilmektedir. Bu süreçte hem bireylerin ailelerinin hem de tedavi ekibinin söz konusu faktörleri göz önünde bulundurarak yaklaşımda bulunmaları oldukça önemlidir. MS tanılı bireylerin ise MS hastalığı dışında gelişebilen diğer psikopatolojik bozukluklar hakkında bilinçlendirilmesine yönelik programların planlanması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aygin, D., ve Eti, A. (2005). Kadın Cinsel İşlev Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlaması. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 25(3), 393-399.
- Bartnik, P., Wielgoś, A., Kacperczyk, J., Pisarz, K., Szymusik, I., Podlecka-Piętowska, A. ve Wielgoś, M. (2017). Sexual Dysfunction in Female Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. *Brain and behavior*, 7(6), 699.
- Beck, A. T., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J. ve Erbaugh, J.J. (1961). Beck Depression Inventory (BDI). *Arch Gen Psychiatry*, 4(6), 561-571.
- Börü, Ü. T. (2011). Multipl Skleroz Olgularında Yaşam Kalitesi: Fiziksel Özürülük ve Depresyonun Etkisi. *Journal of Mood Disorders*, 1(2), 63-7.
- Dalgas, U., Stenager, E. ve Ingemann-Hansen, T. (2008). Multiple Sclerosis and Physical Exercise: Recommendations for the Application of Resistance, Endurance and Combined Training. *Multiple Sclerosis Journal*, 14(1), 35-53.
- Delaney, K. E. ve Donovan, J. (2017). Multiple Sclerosis and Sexual Dysfunction: A Need for Further Education and Interdisciplinary Care. *NeuroRehabilitation*, 41(2), 317-329.
- Hür, S. ve Sezgin, S. (2017). Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki. *Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri*, 9(2).

- Kasap, Z. (2019). *Multipl Sklerozda Ağrı Tipi, Şiddeti; Ağrının Fonksiyonellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi* (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya.
- Lee, B. (2021). A Serial Mediation Model of Gratitude on Life Satisfaction in People with Multiple Sclerosis: The Intermediary Role of Perceived Stress and Mental Health Symptoms. *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, 10(3), 421.
- Montalban, X., Leist, T. P., Cohen, B. A., Moses, H., Campbell, J., Hicking, C. ve Dangond, F. (2018). Cladribine tablets added to IFN- β in active relapsing MS: The ONWARD study. *Neurology-Neuroimmunology Neuroinflammation*, 5(5).
- Patten, S. B., Marrie, R. A. ve Carta, M. G. (2017). Depression in Multiple Sclerosis. *International Review of Psychiatry*, 29(5), 463-472.
- Pöttgen, J., Rose, A., van de Vis, W., Engelbrecht, J., Pirard, M., Lau, S. ve Rims. Special Interest Group Psychology and Neuropsychology (2018). Sexual Dysfunctions in MS in Relation to Neuropsychiatric Aspects and its Psychological Treatment: A scoping review. *PloS one*, 13(2), e0193381
- Terzi, M., Kocamanoglu, B., Hatice, G.Ü.Z., Musa, O. ve Şahin, A. R. (2009). Multiple Skleroz Hastalarında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. *Journal of Experimental and Clinical Medicine*, 26(2), 81-85.
- Üstünova, A. (2019). *Multipl Sklerozlu Hastalarda Yorgunluğun ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi*. (Master's thesis). Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Vaughn, C., Kavak, K., Jakimovski, D., Ozel, O., Benedict, R., Zivadinov, R. ve Weinstock-Guttman, B. (2019). Lifeware Life Satisfaction and Pessimism are Correlated with the Beck Depression Inventory-Fast Screen and with Disability Progression in Individuals with Multiple Sclerosis. *American Academy of Neurology*, 92(15).